

Relatório Técnico Conclusivo: Proposta de ações para adequação do perfil de liderança e da maturidade da cultura de segurança

Wellyngton Thiago Novaes da Silva
Marcia Cristina Rodrigues Cova

Resumo

O Relatório Técnico Conclusivo desenvolvido tem como objetivo apresentar um conjunto de ações de liderança e engenharia de segurança do trabalho, visando estabelecer uma cultura de segurança nos laboratórios de um instituto federal de educação. As principais propostas surgiram a partir de uma pesquisa que analisou a contribuição dos líderes para a evolução dos estágios de maturidade dessa cultura nos ambientes laboratoriais. O relatório sugere medidas inovadoras que os chefes de departamento podem adotar para garantir a segurança, fundamentadas nos princípios de liderança e cultura de segurança. Além de sua aplicação específica, a metodologia e as ações propostas têm potencial para serem replicadas em outros setores do campus e em diferentes instituições de ensino, respeitando as particularidades de cada uma. A viabilidade da replicação é reforçada pela existência de um protocolo claro para coleta e análise de dados, o que facilita a adoção das estratégias em outros Institutos Federais de Educação. Assim, o trabalho não apenas contribui para a segurança nos laboratórios analisados, mas também se apresenta como um modelo a ser seguido por outras instituições que desejam fomentar uma cultura de segurança, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente.

Palavras-chave: maturidade da cultura de segurança, liderança transformacional, instituto federal de educação

1. Contexto em que se apresenta o produto

Os Institutos Federais, de onde foi retirado o objeto de análise desse relatório, são autarquias públicas e foram instituídos pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 em seu artigo 1º inciso I. Ofertam educação profissional e tecnológica nas diversas modalidades de ensino, ou seja, educação básica, profissional e superior, além de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu (BRASIL, 2008). Dessa forma, identifica-se o objeto de pesquisa como um ente pertencente à administração pública federal indireta. Os servidores públicos federais são regidos pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, uma vez que esta “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais” (BRASIL, 1990, p. 1). Os aspectos relacionados à segurança do trabalho relatados na Lei 8.112 limitam-se às atividades insalubres, perigosas e ou penosas e aos aspectos relacionados à Seguridade Social, tal como benefícios previdenciários. As atividades insalubres e perigosas são regulamentadas pela Orientação Normativa SEGEP nº 4 de 14 de fevereiro de 2017 que tem como objetivo orientar “sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

substâncias radioativas, e dar outras providências” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2017, p. 68).

A lei 8.112/90 e a lei 8.270/91 tratam de segurança e saúde do trabalho no serviço público, contudo limitando-se basicamente ao pagamento de adicionais ocupacionais. Visto que a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade é imprescindível que seja criada legislação específica que trate dos outros assuntos relacionados ao tema de segurança e saúde no trabalho, pois “o princípio da legalidade administrativa determina, portanto, que os administrados somente poderão ser obrigados a fazer [...] ou deixar de fazer [...] junto à Administração Pública, sem seu consentimento, caso lei adequada assim o determine” (FRANÇA, 2014, p. 10), ou seja, o ator público que executa a ação em nome da administração pública fará ou será proibido de fazer em função do que está expresso em lei. Dessa forma, fica clara, em termos legais, a impossibilidade de a administração pública utilizar-se da legislação aplicada no regime de trabalho celetista, a saber, o capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as normas regulamentadoras (NRs).

A segurança no ambiente de trabalho é de extrema importância para o governo, empresas e empregados. Conforme dados estatísticos da OIT (2023), a cada 15s morre um trabalhador por acidente ou doença relacionada ao trabalho, o que representa 6.300 mortes por dia, totalizando 2,3 milhões de mortes por ano. Conforme os mesmos dados, a situação é ainda mais grave ao analisar os acidentes não fatais: 313 milhões de trabalhadores acidentados por ano ou 860.000 acidentes de trabalho por dia. Essa realidade não é diferente no Brasil. O país ocupa o terceiro lugar no rank mundial, com 2.156 casos de mortes por acidente de trabalho e o quinto lugar, com 549.405 acidentes de trabalho não fatais (PROTEÇÃO, 2020). Claro que o tamanho continental de nosso país deve ser levado em consideração nessa comparação, visto que a população brasileira, em números absolutos, é maior que a população de alguns países, como Rússia, Alemanha, Itália, entre outros (INDEXMUNDI, 2020).

Em se tratando de Instituições de Ensino Federais a precariedade de ações que favoreçam a adoção de uma cultura de segurança por seus servidores indica que existe uma lacuna a ser superada nesse campo.

O presente relatório apresenta um diagnóstico do cenário encontrado em um Instituto Federal, apresentando os principais pontos a serem atendidos e o que pode ser realizado a partir de um plano de ação.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

A pesquisa foi realizada em um Instituto Federal da região norte do país, recebendo as devidas autorizações e seguiu todos os protocolos do Comitê de Ética. Entretanto, não teve autorização para a divulgação do nome da Instituição. Por isso, a fim de resguardar a sua identidade, a mesma será chamada de Instituto Federal. A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2022, em dias e horários previamente agendados com os participantes. Ela ocorreu em três etapas: 1) entrevista com os gestores, 2) aplicação do questionário de cultura de segurança com a equipe laboratorista e administrativa, e 3) aplicação do questionário MLQ-5X® com as equipes laboratorista e administrativa.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

2.1 Público pesquisado e seleção dos participantes

O público pesquisado é formado pelos servidores ativos de um instituto federal da região Norte do Brasil. O corte do período investigativo ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2022 e foram selecionados intencionalmente os servidores que realizavam suas atividades nos laboratórios e/ou eram chefes dos que ali trabalhavam e/ou eram subordinados diretos dos chefes de departamento, além do diretor-geral do *campus* (Tabela 1).

Tabela 1 – Descritivo da população por grupo

Grupo	Quantidade
Equipe administrativa	15 ¹
Equipe laboratorista	07
Gestor	03
Total	25

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Optou-se por dividir o público pesquisado em dois grupos: um para identificar a MCS e outro para identificar o perfil de liderança dos chefes de departamento. Inicialmente, pretendia-se ter somente um grupo pesquisado, contudo, Mind Garden (2023) indica a necessidade de se ter pelo menos 8 avaliadores para avaliar o perfil de liderança, dessa forma optou-se por acrescentar a equipe administrativa no público pesquisado para atender a este critério da ferramenta. O público pesquisado para identificar a MCS é composto por chefe de departamento, diretor-geral, coordenador de laboratório e laboratoristas. O público para identificar o perfil de liderança dos chefes de departamento é composto por chefe de departamento, coordenador de laboratório, coordenadores de cursos, laboratoristas, pedagogos e técnicos em assuntos educacionais².

Devido ao tamanho do público investigado, optou-se pela realização de um censo nesta pesquisa. O que não gerará prejuízo na qualidade da pesquisa, uma vez que, Minayo (2007) salienta, que a escolha dos participantes em pesquisa qualitativa não é numérica, mas a quantidade de participantes deve “refletir a totalidade das múltiplas dimensões do objeto de estudo” (MINAYO, 2007, p. 197). Ou seja, o pesquisador conseguirá identificar se obteve uma boa quantidade de respostas quando estas lhe permitirem entender a lógica presente no grupo estudado, que acontece quando cessam as respostas distintas e/ou quando elas começam a se repetir, chegando-se ao que se chama de saturação e conseqüentemente, no tamanho da amostra (MINAYO, 2007).

¹ A instituição possui 17 servidores que satisfazem o critério da população, entretanto dois técnicos em assuntos educacionais optaram por não participar da pesquisa.

² Na instituição pesquisada o gestor faz parte do quadro de servidores efetivos que foram nomeados para assumir tal cargo. Esta função é de livre nomeação e de livre exoneração (BRASIL, 1990). Com isso, esta pesquisa usará o termo ‘gestor’ para se referir aos servidores em cargo de gestão (chefes de departamento e diretor-geral), ‘equipe laboratorista’ para coordenador de laboratório e laboratorista, e ‘equipe administrativa’ para pedagogo, coordenador de curso e técnico em assuntos educacionais.

2.2 Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2022, em dias e horários previamente agendados com os participantes. Ela ocorreu em três etapas: 1) entrevista com os gestores, 2) aplicação do questionário de CS com a equipe laboratorista e administrativa, e 3) aplicação do questionário MLQ-5X® com as equipes laboratorista e administrativa.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foram:

a) Entrevista individual:

a₁) para a identificação do perfil de liderança dos chefes de departamento (em suas palavras); e

a₂) para a identificação da MCS preponderante nos laboratórios na percepção dos gestores.

b) Questionário:

b₁) para a identificação do perfil de liderança dos chefes de departamento na percepção das equipes laboratorista e administrativa (Anexo B - Amostras); e

b₂) para a identificação da MCS dos laboratórios na percepção da equipe laboratorista (Anexo A).

Os questionários foram impressos e entregues pessoalmente para os entrevistados em seus locais de trabalho. Já as entrevistas foram realizadas pessoalmente com horários previamente agendado por e-mail. Com o intuito de auxiliar na prevenção do contágio por SARS-CoV-2, assegura-se que todos os protocolos de biossegurança da instituição foram seguidos no momento da coleta de dados, tais como: uso de máscaras do tipo PFF2, fornecidas pela própria instituição; distanciamento entre o pesquisador e o entrevistado; e sanitização das mãos com álcool em gel. Salienta-se que durante o período de coleta de dados que o país e o mundo ainda estavam sob as restrições sociais e de saúde provocadas pela pandemia de covid-19.

2.3 Análise dos Dados

Para uma melhor compreensão desta fase, procedeu-se com a apresentação separada da análise dos questionários (através de estatística descritiva) e da análise das entrevistas (utilizando a análise de conteúdo). Foi assegurado o anonimato dos dados, sendo que nenhum participante foi identificado na apresentação dos resultados, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

2.4 Avaliação do Questionário

Avaliou-se a Maturidade da Cultura de Segurança, na percepção da equipe laboratorista, por meio de um questionário elaborado por Gonçalves Filho (2011). O autor

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

ênfatisa que a análise estatística apropriada dos dados nominais é fundamental para identificar as características da Cultura de Segurança na instituição. Embora os dados nominais possuam limitações, pois apenas a moda pode ser utilizada como medida de tendência central, para a proposta do modelo, essa limitação não prejudica a análise. Isso porque não é coerente afirmar que a instituição é ‘burocrática’, mas sim que a característica mais comum é a ‘burocrática’.

2.5 Análise da Entrevista individual

Os chefes de departamento e o diretor-geral foram inquiridos por meio de entrevista individual e foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo apresentada por Bardin (2016). Ou seja, uma técnica que permite o pesquisador realizar a análise de grande quantidade de informação escrita a fim de gerar compreensão sobre os assuntos ali abordados. A primeira etapa para a análise de conteúdo foi a pré-análise. Esta etapa constou de dois processos: 1) constituição do corpus; e 2) constituição dos indicadores que fundamentaram a interpretação final. O corpus definido para esta pesquisa restringe-se às entrevistas dos gestores. A segunda etapa da análise de conteúdo foi a codificação. A segunda etapa foi constituída pela categorização das informações contidas nas entrevistas e a terceira foi a inferência.

2.6 Comitê de Ética

O projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa por meio da Plataforma Brasil. No dia 18/07/2022 realizou-se o cadastro do projeto juntamente com os documentos solicitados nesta etapa e o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) foi designado para avaliá-lo, então no dia 04/08/2022 o projeto foi aprovado por este CEP sem ressalvas sob o número 5.563.169.

2.7 Principais Pontos a Serem Enfrentados

A pesquisa consistiu, primeiramente, na análise do estágio de Maturidade da Cultura de Segurança dos laboratórios pesquisados, com base na percepção da equipe laboratorista. Durante a investigação, foram identificados os seguintes pontos:

- a) A MCS nos laboratórios da instituição, na percepção dos servidores, encontra-se no primeiro estágio, ou seja, patológico (47%) e com fortes características do estágio burocrático (23,2%). A instituição apresenta fortes indícios de que encontrar-se nos estágios iniciais da CS (77,5%). Este resultado indica a necessidade de uma abordagem mais rigorosa no que diz respeito à segurança no trabalho na instituição em questão. A seguir são evidenciados os principais achados relacionados com cada fator:

Informação - foi possível identificar que o fator encontra-se nos estágios patológico, reativo e burocrático. Neste fator avalia-se a confiança que as pessoas têm

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

na organização para reportar erros, acidentes e incidentes, o que é fundamental para desenvolver uma cultura informada. Com base nos resultados, pode-se sugerir que a instituição não possui índices de desempenho da segurança do trabalho e meios de comunicação de ocorrência anormais, o que contribui para que a maioria dos servidores (66,67%) não se sintam à vontade em comunicá-las.

Comunicação – encontra-se nos estágios iniciais da CS. A avaliação da comunicação efetiva sobre segurança no trabalho inclui a análise da forma como ela é conduzida, se há facilidade e oportunidade para a comunicação e se existe um canal aberto entre os funcionários e seus superiores. Os resultados indicam grande necessidade de a instituição investir em meios de comunicação sobre segurança do trabalho e criar meios para que essa comunicação alcance a maioria dos servidores.

Aprendizagem organizacional – encontra-se nos estágios iniciais da CS. Esse resultado corrobora os achados anteriores. Assim como a instituição não possui indicadores de segurança, nem meios de comunicação de ocorrências anormais, ela também não realiza análise das ocorrências anormais e quando as realiza, os servidores não são informados. Como consequência não há proposição de melhorias em segurança do trabalho, ou quando há, limita-se aos setores onde há risco de acidentes.

Comprometimento – encontra-se nos estágios iniciais da CS. Este fator é identificado pela proporção entre alocação de recursos (tempo, dinheiro, pessoas) e o suporte destinado à gestão da segurança do trabalho, ao equilíbrio entre a segurança e a produção, e à existência de um Sistema de Gestão da Segurança do Trabalho de modo a possuírem objetivos claros, definição de responsabilidades, treinamento, procedimentos, recompensas, sanções e auditorias. Este resultado é suportado pelos resultados anteriores, uma vez que confirma a falta de ações voltadas à segurança do trabalho na instituição. De acordo com os participantes não há planejamento em segurança do trabalho na instituição, conseqüentemente não há investimentos em segurança do trabalho. Para os entrevistados a segurança do trabalho não é a maior prioridade na instituição, o que pode justificar por que a instituição não realiza treinamento em segurança do trabalho, não possui equipe de apoio à segurança do trabalho, não possui procedimentos em segurança do trabalho, não se preocupa com a segurança do trabalho ao contratar terceirizadas e não faz auditoria ou no máximo faz em locais com risco de acidentes.

Envolvimento - encontra-se nos estágios patológico e burocrático. De acordo com os pesquisados a minoria dos servidores se interessa em participar das questões sobre segurança do trabalho na instituição, conseqüentemente a minoria deles participa das questões sobre segurança do trabalho da instituição.

- b) Em seguida foram identificados os estilos de liderança predominante no comportamento dos chefes de departamento. Os pesquisados apontam que a Liderança Transformacional é o perfil mais presente no comportamento deles. A liderança transformacional envolve a mudança da conscientização dos liderados pelos líderes, fazendo com que aqueles vejam sua realidade e oportunidades de forma diferente. Estes líderes são proativos e buscam o crescimento e a inovação, e não apenas cumprir

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

as expectativas. Eles inspiram seus liderados a alcançarem um potencial mais alto e a seguir padrões éticos e morais cada vez mais elevados, sem, entretanto, obrigá-los a isso. Os líderes estão utilizando-se de comportamentos transacionais da maneira adequada e estão conseguindo identificar o momento correto para utilizar cada um dos estilos até aqui apresentados. Os liderados percebem os líderes atuando de forma a recompensar suas conquistas e a reconhecê-las (pública ou individualmente) e que há punições quando o resultado esperado não é alcançado ou a performance está abaixo do esperado. Entretanto, os entrevistados apontaram que há comportamentos a serem evitados pela liderança. Os liderados enxergam que os líderes têm dificuldade em fazer modificações na equipe, mesmo quando estas se mostram necessárias, e não incentivam os liderados a tomar decisões.

- c) Visando comparar as impressões evidenciadas pelos servidores com a visão dos próprios gestores, foi possível identificar sob a perspectiva dos gestores a Maturidade da Cultura de Segurança em relação aos seguintes pontos:

Informação - A partir das declarações dos gestores, fica evidente a compreensão da importância de estabelecer uma comissão ou coordenação para lidar com questões relacionadas à segurança do trabalho no campus. Os resultados da pesquisa apontam que os laboratórios se encontram em um estágio patológico em relação ao fator Informação, o que corrobora com as conclusões obtidas a partir da análise da percepção da equipe laboratorista.

Aprendizagem Organizacional - A análise dos resultados sugere que as ocorrências anormais não estão sendo investigadas pela instituição ou que não estão sendo realizadas de maneira estruturada e formal. Os resultados indicam que os laboratórios se encontram em um estágio patológico em relação ao fator de Aprendizagem Organizacional, evidenciando uma concordância na classificação entre gestores e equipe laboratorial.

Envolvimento - A análise dos resultados indica não haver ações voltadas para a área da SST na instituição. Existe uma ação anual de SST na instituição, entretanto ela não tem foco no servidor, mas no aluno. Foi destacado que os servidores não têm interesse em participar desse tipo de ação, condicionando a participação deles somente de forma corretiva, não preventiva. Os laboratoristas foram treinados para atuar em situações de emergência neste ambiente. Esse fato pode ser o motivo de a equipe laboratorista indicar o fator Envolvimento no estágio burocrático (a minoria dos servidores participa ou tem interesse em participar das ações voltadas à SST), enquanto que os gestores o consideraram no estágio patológico (os servidores em geral não participam ou não têm interesse em participar dessas ações).

Comunicação - A análise dos resultados sugere que a instituição não realiza comunicação quanto à SST aos servidores e que não há um canal de comunicação aberto entre servidores e gestores em relação à SST. Estes resultados sugerem que os

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

laboratórios estão no nível patológico quanto ao fator Comunicação. Houve concordância entre os resultados na visão dos gestores e da equipe laboratorista.

Comprometimento - Neste fator é avaliado o quanto a instituição está realmente comprometida em fornecer um ambiente de trabalho cada vez mais seguro. Optou-se por investigar esta categoria por meio de outras subcategorias: planejamento, auditoria, investimento, treinamento, equipe de apoio, prioridade da área e procedimentos (todas relacionadas à segurança do trabalho). Essa decisão foi tomada para garantir uma investigação mais detalhada sobre cada item respondido por cada gestor e identificar mais claramente o estágio do fator Comprometimento indicado pelos gestores. Passamos à análise de cada subcategoria a partir deste ponto.

Subcategoria 1 Planejamento em SST - não há planejamento em SST para os laboratórios. Uma vez constatada a ausência de planejamento em SST resta caracterizado o estágio patológico.

Subcategoria 2 Auditoria em SST - A análise dos resultados indica que há auditorias nos laboratórios, contudo elas não são específicas e restritas à SST. Ou seja, a auditoria nos laboratórios investiga outras questões, tal como ruído dos ar-condicionados, excesso de luminosidade (ambos sem avaliação com equipamento) e se estão adequados quanto à acessibilidade. As auditorias precisam ser em SST. Dessa forma, pode-se classificar esta subcategoria no nível patológico.

Subcategoria 3 Investimento em SST – os investimentos têm sido realizados em SST nos laboratórios. Entretanto, não há orçamento destinado diretamente à área de SST. Nesse caso ela encontra-se no estágio burocrático.

Subcategoria 4 SST é prioritária às outras áreas - a SST é prioritária em relação às outras áreas. Entretanto, essa resposta ocorre em função da forma que eles acreditam que deveria ser, ou seja, não responderam com base no que está acontecendo, mas no que eles acreditam que deveria ser. Nesse caso, a SST encontra-se no estágio patológico.

Subcategoria 5 Treinamento em SST - não há treinamento em SST, sendo apenas evidenciado o treinamento para o SIPAT. Essa subcategoria encontra-se no estágio patológico.

Subcategoria 6 Equipe de apoio à SST - não há equipe de apoio à SST na instituição. Esta subcategoria está no nível patológico.

A análise das subcategorias da categoria fator Comprometimento nos laboratórios revelou que 5 delas estão no estágio patológico e 2 no estágio burocrático. Levando em consideração a importância igual de todas as subcategorias, é possível considerar o

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

fator Comprometimento no estágio patológico. Mais uma vez, os resultados encontrados nas respostas dos gestores e da equipe laboratorista estiveram em acordo.

- d) Com o intuito de atender ao quarto objetivo específico da pesquisa, apresentam-se os resultados para a identificação do perfil de liderança predominante no comportamento dos chefes de departamento em suas próprias palavras. A análise dos resultados sugere que os chefes de departamento demonstram mais comportamentos Transacionais ou Passivo/Evitativos em comparação com os comportamentos Transformacionais. Dos 5 fatores da liderança transformacional constituídos por Bass e Avolio (2015), constatou-se que apenas 2 deles - construção de confiança e age com integridade - foram mencionados de forma positiva pelos chefes de departamento. Em contrapartida, dois outros fatores - encorajar outros e treinar e desenvolver pessoas - foram mencionados de forma negativa pelos chefes de departamento. Além disso, o fator encoraja pensamento inovador não foi observado nas falas dos chefes de departamento. Os chefes de departamento buscam resolver os problemas de forma conjunta com os liderados, ou seja, buscam construir confiança com a equipe. A linguagem utilizada pelos chefes de departamento sugere que a existência de um conjunto de regras, normas ou leis é a força necessária para que ele possa exercer o poder inerente à sua função, ou seja, encorajar os outros. Nota-se a importância dada pelos chefes de departamento a um documento legal ao buscarem fundamentar as suas intervenções junto ao servidor. Esse posicionamento sugere que o servidor não pode ser corrigido (instruído, ensinado) sem que haja um documento legal destinado a este propósito. Evidentemente, necessita-se cumprir o que a legislação determina, contudo o gestor não deve se limitar a motivar os liderados unicamente por meio de requisitos legais. Visto que liderança é a ação de influenciar as pessoas de tal forma que elas compreendam e concordem com o que precisa ser feito e como deve ser feito, além de facilitar o cumprimento de objetivos compartilhados através dos esforços individuais e coletivos (YUKL; GARDNER, 2020). Espera-se que o gestor busque exercer influência e motivar as pessoas ao seu redor ao fornecer sentido e desafio ao trabalho realizado por seus liderados (BASS; AVOLIO, 2015). Nota-se então a ausência de liderança, o que caracteriza um comportamento Passivo/Evitativo. Os chefes de departamento apresentaram mais comportamentos transacionais ou passivo/evitativo do que comportamentos transformacionais. Em contrapartida, as equipes laboratorista e administrativa indicaram que os chefes de departamento são mais transformacionais.

2.8 Propostas de Enfrentamento dos Problemas Encontrados

A partir do diagnóstico realizado em um Instituto Federal, foram elaboradas propostas para o aperfeiçoamento da liderança e um Plano de Ação com o objetivo de apresentar proposições para os gestores enfrentarem os problemas identificados e promoverem a evolução do grau de desenvolvimento da cultura de segurança.

2.8.1 Propostas para o Aperfeiçoamento da Liderança

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Com base nas informações fornecidas pelos chefes de departamento, verificou-se que o perfil de liderança predominante em seu comportamento é o transacional e passivo/evitativo. É recomendável que se reduzam os comportamentos passivos/evitativos e que sejam incentivados comportamentos transformacionais, como identificados nos cinco fatores da liderança transformacional propostos por Bass e Avolio (2015).

No entanto, constatou-se que apenas dois dos cinco fatores - constrói confiança e age com integridade - foram mencionados de forma positiva pelos chefes de departamento. Por outro lado, os fatores 'encoraja outros' e 'treina e desenvolve pessoas' foram mencionados de forma negativa, enquanto o fator 'encoraja pensamento inovador' não foi mencionado.

Diante disso, sugerem-se ações para aprimorar a liderança dos chefes de departamento, incentivando comportamentos transformacionais e reduzindo comportamentos passivos/evitativos. As ações propostas são baseadas nos fatores da liderança transformacional - encoraja outros, treina e desenvolve pessoas e incentiva o pensamento inovador - e no estilo de liderança passivo/evitativo que os chefes de departamento precisam desenvolver.

Os líderes transformacionais buscam encorajar outros, com isso, se comportam de forma a motivar as pessoas ao seu redor ao fornecer sentido e desafio ao trabalho realizado por seus liderados. Espírito individual e de equipe crescem; entusiasmo e otimismo são exibidos. O líder encoraja os liderados a vislumbrarem um futuro promissor para a organização, assim como para eles mesmos (BASS; AVOLIO, 2015). Dessa forma, sugere-se que os chefes de departamento:

- Compartilhem, com os subordinados, uma visão otimista quanto ao futuro da instituição, incentivando-os a vencer as dificuldades que estejam enfrentando acreditando, antes de todos, que as adversidades serão superadas no futuro próximo;
- Incentivem os servidores entusiasmadamente a cumprirem com suas atribuições; e
- Demonstrem confiança de que as metas serão alcançadas e que os servidores são dignos de confiança.

Para treinar e desenvolver os liderados, os líderes devem estar atentos às necessidades individuais de realização e crescimento de cada liderado ao agir como treinador ou mentor. Os liderados são desenvolvidos para alcançar um potencial de alto nível por meio da criação de novas oportunidades de aprendizado em um clima favorável. Diferenças individuais nas necessidades e nos desejos são percebidas (BASS; AVOLIO, 2015). Dessa forma, sugere-se que os chefes de departamento:

- Conheçam as metas e necessidades individuais dos seus servidores, bem como criem mecanismos para atendê-las;
- Ajudem os servidores, por meio de feedback construtivo e regular, a desenvolver seus pontos fortes, e planejar momentos para ajudá-los a desenvolver seus pontos fracos; e
- Forneçam oportunidades e separem recursos para o treinamento dos servidores, estimulando-os a buscar por novas habilidades e conhecimentos.

Para encorajar o pensamento inovador, os líderes estimulam seus liderados para que seus esforços sejam inovadores e criativos ao questionarem suposições, reformularem problemas e abordarem situações antigas de novas maneiras. Os erros individuais dos membros do grupo não são ridicularizados ou criticados publicamente. Novas ideias e soluções criativas para os problemas são solicitadas dos liderados, que são incluídos no processo de identificação dos

problemas e do encontro de soluções (BASS; AVOLIO, 2015). Dessa forma, sugere-se que os chefes de departamento:

- Proporcionem um ambiente laboral criativo e inovativo incentivando os servidores a gerar novas ideias para solucionar problemas antigos;
- Encorajar os servidores a pensar ‘fora da caixa’, ao criar momentos de brainstorming estimulando-os a ver o problema sob novas perspectivas; e
- Criem um ambiente no qual o erro seja entendido como fator pertencente ao aprendizado. O erro deve ser compreendido e corrigido e não ser utilizado para punir.

No estilo de liderança passivo/evitativo os líderes tendem a evitar o envolvimento. Esse estilo de liderança pode facilmente ser definido como ‘não-liderança’. Esses líderes permissivos se recusam a assumir responsabilidades que são parte de sua posição de liderança: eles não oferecem informações suficientes para seus liderados, não oferecem feedback, e não reconhecem ou não trabalham para reconhecer as necessidades de seus liderados (BASS; AVOLIO, 2015). Dessa forma, sugere-se que os chefes de departamento:

- Assumam as responsabilidades inerentes ao cargo, tais como: resolver conflitos, tomar decisões impopulares (quando necessárias);
- Criem do feedback uma ferramenta do seu dia a dia. Além de dar feedback, busquem recebê-lo para identificar oportunidades de melhoria em sua liderança; e
- Sejam proativos, não passivos.

2.8.2 Plano de Ação – Ferramenta 5W2H

A ferramenta 5W2H é um modelo de gestão amplamente utilizado no ambiente empresarial para organizar um conjunto de ações planejadas. Para cada problema identificado, analisado e priorizado, é necessário desenvolver um plano de ação específico para resolvê-lo (NUNHES; BARBOSA; OLIVEIRA, 2017). De acordo com Werkema (2013), a ferramenta 5W2H é ideal para implementar soluções em larga escala e tem como objetivo definir, para a estratégia de ação adotada, os itens: What (o que será feito?), Why (por que será feito?), Who (quem fará?), Where (onde será feito?), When (quando será feito?), How (como será feito?) e How much (quanto custa o que será feito?), conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Descrição da Ferramenta 5W2H

Tipo	5W2H	Descrição
Assunto	O quê?	O que será feito?
Objetivo	Por quê?	Por que será feito?
Responsabilidade	Quem?	Quem fará?
Local	Onde?	Onde será feito?
Prazo	Quando?	Quando será feito?
Método	Como?	Como será feito?
Recursos	Quanto?	Quanto custa o que será feito?

Fonte: Adaptado de Silva, Medeiros e Vieira (2017) e Werkema (2013).

Silva, Medeiros e Vieira (2017) indicam que é mais fácil é mais fácil implementar o plano por meio da definição clara de métodos, prazos, responsabilidades, objetivos e recursos

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

(Quadro 1). Apresentam-se a seguir as ações propostas, conforme cada fator de MCS, a fim de que os chefes de departamento consigam construir uma cultura de segurança nos laboratórios.

Propõe-se como ação inicial a criação de uma comissão para auxiliar o setor de Segurança do Trabalho no desenvolvimento de medidas preventivas e de controle de riscos ocupacionais, com ênfase na promoção da segurança e bem-estar dos servidores, conforme se identifica no Quadro 2. Em muitas situações, especialmente na administração pública, não há uma pessoa exclusiva para executar determinados trabalhos. Por isso torna-se necessário formar-se uma comissão com profissionais de áreas diferentes e com diferentes formações para construir relatórios, procedimentos, principalmente nos casos em que o assunto é extenso e é necessário operacionalizar em um curto período de tempo. Dessa forma, é possível garantir que o trabalho seja realizado com eficiência e qualidade.

Quadro 2 – Método 5W2H: Comissão

What (O quê?)	Criação de uma comissão de apoio ao setor de Segurança do Trabalho.
Why (Por quê?)	Para garantir a execução e a qualidade das ações presentes no plano de ação.
Where (Onde?)	Nos departamentos.
When (Quando?)	Ago./2023 a Dez./2023.
Who (Quem?)	Chefes de departamento
How (Como?)	Os chefes de departamento procurarão entre os servidores aqueles que são mais capacitados para desenvolver as ações propostas no plano de ação e então formalizarão a comissão.
How much (Quanto custa?)	Tempo de os chefes de departamento pesquisar pelos servidores adequados para realizarem as ações do plano de ação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Conforme se apresenta no Quadro 3, sugere-se a criação de indicadores de segurança do trabalho, tais como o grau de frequência, o grau de gravidade e os quase acidentes, com o objetivo de permitir aos chefes de departamento identificar e monitorar o comportamento das ocorrências anormais nos laboratórios. Esses indicadores fornecerão informações sobre a quantidade de ocorrências anormais, o tempo de afastamento e as situações que poderiam causar um acidente, mas que por qualquer motivo, não o gerou. É importante destacar que a análise dos quase acidentes pode contribuir para a eliminação de riscos e a prevenção de acidentes em outras situações. A criação dos indicadores é relativamente simples e pode ser implementada em um curto prazo de tempo.

Quadro 3 – Método 5W2H: Fator Informação – Ação 1

What (O quê?)	Criar indicador de Acidente de Trabalho no departamento.
Why (Por quê?)	Para que os gestores possam identificar oportunidades de melhorias em segurança do trabalho nos laboratórios e acompanhar se está havendo evolução ou involução.
Where (Onde?)	Nos laboratórios.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

When (Quando?)	Jan./2024 a Abr./2024.
Who (Quem?)	Comissão formada para este fim.
How (Como?)	Avaliando o grau de frequência e de gravidade dos acidentes; bem como a quantidade de quase-acidentes.
How much (Quanto custa?)	Tempo da comissão em preparar os indicadores (não calculado por não se ter a comissão formada).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A garantia da privacidade e do anonimato nas comunicações de ocorrências anormais dos servidores à instituição é fundamental para o estímulo à notificação de incidentes. Além disso, a retirada da pessoalidade no recebimento dessas ocorrências é importante para evitar possíveis retaliações ou constrangimentos aos servidores. Nesse sentido, sugere-se a criação de um formulário via Google Forms, que permita aos servidores informarem suas ocorrências anormais de forma segura e anônima. Esse formulário servirá como base de dados para o cálculo dos indicadores de segurança do trabalho, propostos para a identificação e monitoramento das ocorrências. A criação do formulário é relativamente simples e pode ser implementada em um curto prazo de tempo, conforme apontado no Quadro 4.

Quadro 4 – Método 5W2H: Fator Informação – Ação 2

What (O quê?)	Criar formulário para comunicação de ocorrências anormais.
Why (Por quê?)	Para garantir que os indicadores meçam corretamente a frequência e a gravidade das ocorrências anormais. E para garantir que não seja possível identificar o servidor 'comunicador (retirada da comunicação verbal).
Where (Onde?)	Nos laboratórios.
When (Quando?)	Jan./2024 a Abr./2024.
Who (Quem?)	Comissão formada para este fim.
How (Como?)	Por meio de um questionário do <i>Google Forms</i> .
How much (Quanto custa?)	Tempo da comissão em preparar o formulário (não calculado por não se ter a comissão formada).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Apenas o controle dos aspectos relacionados à segurança do servidor não é suficiente para estimular a participação ativa dos servidores na comunicação de ocorrências anormais. É necessário que a instituição resolva os problemas encontrados e forneça um retorno aos servidores sobre as medidas adotadas. Nesse sentido, sugere-se que a instituição adote um modelo de análise de acidentes de trabalho proposto pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), denominado 'RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ACIDENTE DO TRABALHO'. Esse modelo permitirá a identificação das causas raízes dos acidentes e das falhas no sistema de gestão de segurança do trabalho, possibilitando a execução de medidas de prevenção eficazes. A adaptação desse relatório é relativamente simples e pode ser implementada em um curto prazo de tempo, conforme ilustrado no Quadro 5.

Quadro 5 – Método 5W2H: Fator Aprendizagem organizacional – Ação 1

What (O quê?)	Adaptar modelo para análise das ocorrências anormais.
Why (Por quê?)	Para garantir que o departamento resolverá as causas que originaram a ocorrência anormal.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Where (Onde?)	No laboratório.
When (Quando?)	Jan./2024 a Mar./2024.
Who (Quem?)	Comissão formada para este fim.
How (Como?)	Por meio do modelo apresentado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) após os devidos ajustes à realidade dos laboratórios.
How much (Quanto custa?)	Tempo da comissão em ajustar o modelo (não calculado por não se ter a comissão formada).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Após estabelecer um modelo de análise de ocorrências anormais no ambiente de trabalho, é fundamental garantir que as informações e conclusões sejam comunicadas aos servidores envolvidos, bem como a todo o departamento, visando prevenir novas ocorrências. Recomenda-se que se crie um e-mail padrão para compartilhar as análises e conclusões das ocorrências, de modo a conscientizar e informar todos os servidores sobre as medidas adotadas pela instituição em relação à segurança do trabalho. É fundamental garantir o anonimato dos servidores que sofreram a ocorrência anormal, a fim de promover a confidencialidade e evitar retaliações. A criação desse e-mail padrão é uma ação relativamente simples e pode ser realizada em um curto prazo de tempo, conforme ilustrado no Quadro 6.

Quadro 6 – Método 5W2H: Fator Aprendizagem organizacional – Ação 2

What (O quê?)	Criar e-mail padrão para comunicação dos resultados da análise das ocorrências anormais.
Why (Por quê?)	Para que os servidores saibam que as ocorrências anormais estão sendo analisadas e tratadas.
Where (Onde?)	Nos departamentos.
When (Quando?)	Jan./2024 a Mar./2024.
Who (Quem?)	Comissão formada para este fim.
How (Como?)	Por meio do e-mail institucional com apoio do setor de comunicação e de Engenharia de Segurança do Trabalho.
How much (Quanto custa?)	Tempo da comissão em preparar o modelo (não calculado por não se ter a comissão formada).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Sugere-se a inclusão dos servidores no contexto da Segurança do Trabalho, tendo em vista que muitos não possuem formação específica na área. Para alcançar esse objetivo, propõe-se a criação de um canal de comunicação que aborde temas relativos à segurança no ambiente laboral e seja acessível a todos os servidores. O setor de Engenharia de Segurança do Trabalho identificará temas pertinentes à atividade dos laboratoristas e, em colaboração com o setor de Tecnologia da Informação e de Comunicação, produzirá textos temáticos que serão distribuídos trimestralmente. Vale ressaltar que essa iniciativa demanda um período mais extenso para ser realizada, conforme demonstrado no Quadro 7.

Quadro 7 – Método 5W2H: Fator Comunicação

What (O quê?)	Criar um canal de comunicação para transmitir conhecimentos relativos à segurança e saúde do servidor.
---------------	--

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Why (Por quê?)	Para que os servidores sejam informados sobre aspectos de segurança e saúde do trabalho relacionados às suas atividades. Por exemplo: guarda e conservação de EPI, adicional de insalubridade ou periculosidade, dentre outros.
Where (Onde?)	Nos departamentos.
When (Quando?)	Jan./2024 a Dez./2025.
Who (Quem?)	Servidor do setor de comunicação, da tecnologia da informação e da Engenharia de Segurança do Trabalho.
How (Como?)	O setor de Engenharia de Segurança do Trabalho identificará temas pertinentes aos servidores laboratoristas e criará informativos periódicos para serem disponibilizados aos servidores por meio do e-mail institucional. O servidor do setor de comunicação auxiliará criando um visual atraente para os informativos. O canal de comunicação poderá ser feito com a equipe de tecnologia da informação criando o grupo “Em foco: Segurança e Saúde do Servidor” no e-mail institucional.
How much (Quanto custa?)	Tempo de os servidores realizarem as atividades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A realização de diversas atividades em laboratórios envolve o manuseio diário de materiais químicos, ferramentas, máquinas e equipamentos, demandando uma atenção especial para garantir que sejam realizadas de maneira adequada e segura. Nesse sentido, propõe-se a criação de procedimentos padrão para as atividades desenvolvidas nos laboratórios. Para isso, o setor de Engenharia e Engenharia de Segurança do Trabalho realizarão visitas aos laboratórios com o objetivo de avaliar os processos e identificar quais deles necessitam de procedimentos padrão, os quais serão elaborados posteriormente. Ressalta-se que essa iniciativa requer um período considerável de tempo para ser implementada, conforme demonstrado no Quadro 8.

Quadro 8 – Método 5W2H: Fator Comprometimento – Ação 1

What (O quê?)	Criar procedimentos em segurança do trabalho para as atividades no laboratório.
Why (Por quê?)	Para que todas as atividades realizadas, principalmente quanto ao manuseio de máquinas e equipamentos, tomem como base as melhores práticas de segurança.
Where (Onde?)	Nos laboratórios.
When (Quando?)	Jan./2024 a Dez./2025.
Who (Quem?)	Setor de Engenharia e de Engenharia de Segurança do Trabalho.
How (Como?)	Com visita dos profissionais aos locais de trabalho para identificar os processos necessitados de procedimentos e sua respectiva elaboração.
How much (Quanto custa?)	Tempo de os servidores realizarem as atividades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A implementação de procedimentos padrão é um passo importante para garantir a segurança dos servidores em atividades laboratoriais. No entanto, é igualmente importante assegurar que esses procedimentos estejam sendo devidamente cumpridos e investigar outros aspectos relacionados à segurança do trabalho. Nesse sentido, propõe-se a criação de auditorias em Segurança do Trabalho. Para isso, o setor de Engenharia de Segurança do Trabalho realizará visitas aos laboratórios a fim de identificar os processos que precisam ser

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

auditados e, com base nessa análise, elaborará um check-list de auditorias. Ressalta-se que essa iniciativa requer um período considerável de tempo para ser posta em prática, conforme demonstrado no Quadro 9.

Quadro 9 – Método 5W2H: Fator Comprometimento – Ação 2

What (O quê?)	Criar roteiro de auditoria para as atividades do laboratório.
Why (Por quê?)	Para verificar a conformidade dos processos.
Where (Onde?)	Nos laboratórios.
When (Quando?)	Jan./2024 a Dez./2025.
Who (Quem?)	Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho.
How (Como?)	Com visita dos profissionais aos locais de trabalho para identificar os processos passíveis de auditoria e posterior elaboração de <i>check-list</i> .
How much (Quanto custa?)	Tempo de os servidores realizarem as atividades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para garantir a segurança dos servidores, é fundamental que sejam implementados mecanismos de treinamento e educação contínuos. O Diálogo Diário de Segurança (DDS) é uma ferramenta útil, porém, dadas as limitações de tempo e recursos, sugere-se a adoção do Diálogo Mensal de Segurança como alternativa para a realização de treinamentos rápidos e eficazes. Além disso, é importante que o setor de Engenharia de Segurança do Trabalho ofereça minicursos específicos para cada aspecto de segurança identificado durante as visitas aos laboratórios para criação dos procedimentos padrão e do check-list de auditoria, uma vez que auditorias em Segurança do Trabalho não têm como objetivo punir os servidores, mas sim educá-los e garantir a correta implementação dos procedimentos padrão. Após as visitas para criação dos procedimentos padrão e do check-list de auditoria o setor de Engenharia de Segurança do Trabalho possui conhecimento suficiente para criar os Diálogos Mensais de Segurança, o que lhes permitirá criar o texto num curtíssimo intervalo de tempo, conforme se observa no Quadro 10.

Quadro 10 – Método 5W2H: Fator Comprometimento – Ação 3

What (O quê?)	Treinar os laboratoristas quanto à segurança do trabalho.
Why (Por quê?)	Para evitar que os servidores acidentem-se e para conscientização deles quanto ao tema ao realizar suas atividades.
Where (Onde?)	Nos laboratórios.
When (Quando?)	Até o dia 20 de cada mês.
Who (Quem?)	Setor de Engenharia de Segurança do Trabalho.
How (Como?)	Criando o Diálogo Mensal de Segurança (DMS).
How much (Quanto custa?)	Tempo de os servidores realizarem as atividades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Todas essas ações iniciam-se nos chefes de departamento e serão por eles acompanhadas, ou seja, sem eles não será possível que a cultura de segurança nos laboratórios seja implementada e melhorada de forma consistente. Dessa forma, o líder pode contribuir para a progressão nos estágios de maturidade da cultura de segurança nos laboratórios de um instituto federal de educação.

2.9 Considerações acerca do plano de ação proposto

Este plano de ação tem como objetivo apresentar estratégias para que os chefes de departamento possam construir uma cultura de segurança nos laboratórios, a partir dos resultados obtidos. As ações sugeridas tomam como base a possibilidade de implementação pelos chefes de departamento, sem a necessidade de atividades sistêmicas. Os resultados obtidos podem ser avaliados pela instituição e utilizados como orientação para a elaboração de outras estratégias, a fim de fortalecer a cultura de segurança nos laboratórios. Ademais, as estratégias propostas são aplicáveis a diferentes campi, podendo ser expandidas para além do campus atual. Finalmente, este plano de ação pode ser inserido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), mais especificamente na seção de Gestão de Riscos.

3. Aderência

Este Relatório Técnico Conclusivo evidencia sua aderência à área de Ciências Sociais Aplicadas, especialmente em Administração Pública, e se alinha à linha de pesquisa em gestão de pessoas e organizações do PPGGE, que está relacionada aos projetos da professora Márcia Cova, cuja pesquisa abrange diversas perspectivas da liderança. O PTT está alinhado às necessidades identificadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que foi investigado, conforme diagnóstico realizado. As propostas de melhorias na liderança, apresentadas no Plano de Ação, são fundamentais para enfrentar os desafios da implantação da cultura de segurança pela liderança dos laboratórios investigados e atender às suas exigências legais. A liderança eficaz é um elemento central para o sucesso em ambientes laboratoriais, e o foco em estratégias específicas para gestores indica uma abordagem prática e direcionada, visando otimizar o desempenho das equipes.

4. Impacto

Espera-se que este Relatório Técnico Conclusivo gere um impacto significativo nos laboratórios dos Institutos Federais, refletindo-se em diversas dimensões, incluindo aspectos sociais e educacionais. O relatório não apenas oferece um diagnóstico detalhado das necessidades institucionais, mas também propõe soluções concretas sobre liderança que se mostram essenciais para enfrentar os desafios cotidianos da gestão em ambientes laboratoriais.

Os impactos sociais decorrentes desse relatório são evidentes, uma vez que a promoção de uma cultura de segurança nos laboratórios é um requisito legal que vai além da mera conformidade. A eficácia da liderança, destacada nas propostas de melhorias contidas no Plano de Ação, é crucial para garantir que as práticas de segurança sejam não apenas

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

implementadas, mas internalizadas por todos os membros das equipes. Essa mudança na cultura organizacional resulta em um ambiente mais seguro e colaborativo, beneficiando não apenas os alunos e servidores, mas também a comunidade em geral, que se beneficia de pesquisas e inovações geradas nesses espaços.

No âmbito educacional, o relatório também pode proporcionar implicações significativas. A proposta de estratégias específicas para gestores visa não apenas otimizar o desempenho das equipes, mas também fomentar um ambiente de aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional. Com uma liderança mais eficaz, os laboratórios podem se tornar locais onde o conhecimento é compartilhado, as habilidades são aprimoradas e a inovação é incentivada. Essa transformação contribui para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, alinhando-se assim às demandas contemporâneas da sociedade.

Portanto, o Relatório Técnico Conclusivo não se limita a ser um documento de diagnóstico, mas se configura como uma ferramenta transformadora que impacta positivamente os laboratórios dos Institutos Federais. Seus reflexos nas áreas social e educacional evidenciam a importância de uma gestão eficaz e da liderança comprometida, elementos essenciais para o desenvolvimento de uma cultura de segurança e excelência nos processos laboratoriais.

5. Aplicabilidade

A implantação de uma cultura de segurança nos laboratórios de um instituto federal de educação pode ser facilitada por meio do uso de estratégias de liderança, conforme demonstrado no Relatório Técnico Conclusivo que apresenta um conjunto de ações voltadas para essa finalidade. O relatório destaca a importância dos líderes no processo de evolução dos estágios de maturidade da cultura de segurança, evidenciando que a liderança eficaz é um elemento crucial para o sucesso dessas iniciativas. As propostas inovadoras sugeridas para os chefes de departamento visam não apenas garantir a segurança nos ambientes laboratoriais, mas também estabelecer um modelo que pode ser adaptado e implementado em outros setores do campus e em diferentes instituições de ensino.

A metodologia indicada no relatório, que inclui um protocolo claro para a coleta e análise de dados, permite que as estratégias desenvolvidas sejam replicáveis, respeitando as particularidades de cada contexto. Isso significa que a cultura de segurança não é uma abordagem isolada, mas um conceito dinâmico que pode ser moldado para atender às necessidades específicas de diferentes ambientes educacionais. Assim, a capacidade de adaptação e a clareza dos protocolos propostos tornam a disseminação dessas práticas ainda mais viável, assegurando que outras instituições possam se beneficiar das lições aprendidas.

Dessa forma, o trabalho não apenas contribui para melhorar a segurança nos laboratórios analisados, mas também se estabelece como um exemplo a ser seguido por outras organizações que buscam fomentar uma cultura de segurança robusta. Ao adotar estratégias de liderança bem fundamentadas, é possível atingir os objetivos de segurança e eficiência desejados, criando um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo para todos os envolvidos. Essa replicabilidade das ações propostas é um passo significativo para a construção de uma rede de instituições comprometidas com a segurança e o bem-estar de suas comunidades acadêmicas.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

6. Inovação

O Relatório Técnico Conclusivo desenvolvido para a implantação da cultura de segurança nos laboratórios de um instituto federal de educação representa um marco significativo em inovação, ao integrar técnicas de segurança com uma abordagem estratégica de liderança. A pesquisa realizada, que fundamentou as propostas contidas no relatório, evidenciou a importância do papel dos líderes na evolução dos estágios de maturidade da cultura de segurança nos ambientes laboratoriais. Essa conexão entre liderança e segurança é uma inovação em si, pois propõe uma nova forma de entender e implementar práticas seguras nas instituições de ensino.

Além de abordar a pesquisa básica em novas tecnologias e conceitos, o relatório se destaca pelo seu desenvolvimento focado em tecnologia aplicada, propondo medidas inovadoras que podem ser adotadas pelos chefes de departamento. Essas medidas são fundamentadas em princípios sólidos de liderança e em uma cultura de segurança que não apenas visa a proteção, mas também a promoção de um ambiente de trabalho colaborativo e consciente. A aplicação dessas técnicas é específica para o contexto dos laboratórios, onde os riscos são palpáveis e a necessidade de um ambiente seguro é premente.

Outra contribuição inovadora do Relatório Técnico é a proposta de desenvolvimento e demonstração de tecnologia voltada para cada aplicação específica, permitindo que as estratégias de segurança sejam adaptadas às particularidades de diferentes laboratórios. Essa flexibilidade é essencial, pois cada ambiente pode apresentar desafios únicos e requer soluções personalizadas. A metodologia detalhada e o protocolo claro para coleta e análise de dados garantem que as informações sejam utilizadas de maneira eficaz, facilitando a replicação das ações em outros setores do campus e em diferentes instituições de ensino.

7. Complexidade

A elaboração de um relatório técnico conclusivo sobre a liderança na implantação da cultura de segurança nos laboratórios dos Institutos Federais envolve uma complexidade significativa, dada a interação multifacetada entre diversos atores, bem como as relações e conhecimentos indispensáveis para seu desenvolvimento. Primeiramente, é fundamental reconhecer que a cultura de segurança é um conceito dinâmico que demanda a participação ativa de líderes, gestores, docentes, alunos e funcionários técnicos. Cada um desses grupos traz perspectivas únicas e conhecimentos específicos que influenciam a eficácia da implementação das diretrizes de segurança.

Os conhecimentos necessários para a elaboração do relatório vão além da expertise técnica em segurança laboratorial; envolvem também conceitos de gestão e liderança. A análise crítica dos dados coletados deve considerar não apenas os indicadores quantitativos de segurança, mas também as percepções qualitativas sobre a liderança. Assim, o relatório técnico conclusivo se torna um instrumento abrangente que reflete não apenas a situação atual, mas também propõe caminhos para a evolução da cultura de segurança, com base nas interações e relações estabelecidas entre todos os atores envolvidos.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Referências

BASS, B. M.; AVOLIO, B. J. Multifactor Leadership Questionary™: 360 Leader's Report. Mind Garden, 2015. Disponível em: https://www.mindgarden.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=70. Acesso em: 22 nov. 2022.

BRASIL. Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/11892.htm. Acesso em: 10 jan. 2022.

BRASIL. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm. Acesso em: 10 jan. 2022.

CAPES. GT de Produção Técnica. Relatório de Grupo de Trabalho. Brasília: CAPES, 2019. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/10062019_Produção-Técnica.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

FRANÇA, V. R. Princípio da legalidade administrativa e competência regulatória no regime jurídico-administrativo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, n. 202, abr./jun. 2014. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/202/ril_v51_n202_p7.pdf. Acesso em 19 jan. 2022.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. Orientação Normativa Nº 4, de 14 de Fevereiro de 2017. Estabelece orientação sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20812079/do1-2017-02-23-orientacao-normativa-n-4-de-14-de-fevereiro-de-2017-20811977. Acesso em 17 jan. 2022.

NUNHES, T. V.; BARBOSA, L. C. F. M.; OLIVEIRA, O. J. Identification and analysis of the elements and functions integrable in integrated management systems. Journal of Cleaner Production, v. 142, p. 3225-3235, 2017.

SILVA, A. S.; MEDEIROS, C. F.; VIEIRA, R. K. Cleaner Production and PDCA cycle: Practical application for reducing the Cans Loss Index in a beverage company. Journal of Cleaner Production, v. 150, p. 324-338, 2017.

WERKEMA, C. Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas analíticas. Rio de Janeiro:

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Elsevier, 2013.

YUKL, G. A; GARDNER, W. L. Leadership in organizations. 9. ed. Boston : Pearson Education, 2020.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

